

МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ГОРОЖАН В СФЕРЕ ЗАНЯТИЯ ФИТНЕСОМ

(Одесса, январь-февраль 2020 г.)

Количество собранных анкет на 14.02. 2020 – 35шт.

Пол респондентов: 17 мужчин и 18 женщин. Возраст: 19-25 – 2 чел., 26-35 – 12 чел., 36-49 лет – 16 чел., 50-65 лет – 3 чел., старше 65 – 2 чел.

У 26 из 35 опрошенных есть дети. До 6 лет – 15 детей; 7-12 лет – 11 детей; старше 13 лет – 8 детей.

1. ПРАКТИКИ ЗАНЯТИЯМИ СПОРТОМ.

Описывается критериями: регулярность занятий спортом и видом спортивных практик.

Регулярность / спорт.статус	Профессионал	Занятия в фитнес клубе, спорт зале	Практики йоги, цигун, релаксации	Лечебно-реабилитационные программы	Самостоятельно, собственная система	Самостоятельно под руководством профессионального инструктора	Самостоятельно по инструкциям гаджетов	Любительский спорт	Не занимаюсь, но активен	Всего
регулярно	0	9	6	2	6	1	0	4	0	28
периодически	1	7	2	0	5	2	1	2	0	20
Изредка/ ситуативно	0	1	1	0	0	0	0	2	2	6
Всего	1	17	9	2	11	3	1	8	2	54

Открытый вопрос: каким видом спорта занимаются	Взрослые, кол-во чел.
Бассейн	3
Железяка, тренажеры, бантики	6
Фитнес, йога, групповые	6
Футбол, теннис, легкая атлетика	10
Велосипед	3
Кайтсерфинг, виндсерфинг, каякинг	5
Коньки, лыжи	2
Бокс	1

	Важность инновационности тренировок	Значимость, макс.10
1	Тренировки от программного обеспечения	5,97
2	Отслеживание показателей тренировок	5,00
2	Интерес к тренировке в виртуальной реальности	3,70
3	Интерес к удаленным соревнованиям	3,25

	Спорт и здоровье	Значимость, макс.10
1	Важность наблюдения тренера	7,15
2	Важность наблюдения спортивного врача	6,47
3	Важность наблюдения спец-та по прав.питанию	5,56

2. СПОРТ И ДЕТИ.

	N	Mean	Std. Deviation
Важность бассейна как услуги для детей	24	9,75	1,032
Важность единоборств как услуги для детей	24	6,13	3,927
Важность гимнастики и танцев	24	8,33	2,200
Важность ЛФК как услуги для детей	23	8,17	2,839

Мотивация к поощрению занятиями спортом своих детей:

- 1) участие ребенка в соревнованиях на высоком уровне – 4 чел.
- 2) участие в соревнованиях, но без избыточной важности – 5 чел.
- 3) для общего физического развития – 7 чел.
- 4) ребенок не занимается спортом – 6 чел.

3. ЗНАЧИМОСТЬ КРИТЕРИЕВ ПРИ ВЫБОРЕ ФИТНЕС КЛУБА

Номер	Критерий	Значимость, средняя
1	Умение тренера находить инд.подход	8,35
2	Личный комфорт	8,17
3	Удобство расположения	8,15
4	Квалификация персонала	8,00
5	Возможность индивидуального роста	7,59
6	Многофункциональность клуба	7,66
7	Тренажеры	6,34
8	Качество услуг	6,00
9	Место информации о здоровом образе жизни	6,00
10	Классические тренировки	5,88
11	Индивидуальный подход (расписание)	5,76
12	Системность тренировок	5,41
13	Инновационные тренировки	5,06
14	Бюджет услуг	5,00
15	Атмосфера в группе	4,66
16	Клуб как место для знакомств	4,29
17	Командные результаты	2,88
18	Статус клуба	2,86
19	Критерий дизайн	2,74
20	Проф. достижения тренера	2,71
21	Специализированность клуба	2,60
22	Привычное место	2,38

4. ВЗАИМОСВЯЗЬ КРИТЕРИЕВ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ И С ДРУГИМИ КРИТЕРИЯМИ ПРИ ВЫБОРЕ ФИТНЕС КЛУБА

(представлены модели линейной регрессии только с высокой степенью точности)

Критерий	Точность модели, %	Коэффициент	Позитивные связи		Негативные связи	
			Критерий	Коэф.	Критерий	Коэф.
Качество услуг	68,7	1,874	Проводить свободное время с пользой в социальном кругу.	0,997	Специализированность клуба.	-0,568
			Инновационные тренировки.	1,050	Ценность позитивных эмоций.	-0,682
			Классические тренировки.	0,652	Ценность побеждать и достигать вершин.	-0,470
					Системность тренировок.	-0,400
Возможность индивидуального роста	56,8	6,292	Индивидуальный подход (расписание).	0,322	Атмосфера в группе.	-0,503
			Профилактика заболеваний.	0,468	Ценность формировать специальные навыки.	-0,573
			Клуб как место для знакомств.	0,279		
			Возможность отвлечься от проблем.	0,321		
Атмосфера в группе	52,2	6,709	Качество услуг.	0,388	Дизайн.	-0,509
			Командные результаты.	0,359	Ценность формировать специальные навыки.	-0,357
Специализированность клуба	52,2	2,683	Проводить свободное время с пользой в социальном кругу.	0,555	Качество услуг.	-0,322
			Привычное место клуба.	0,382	Преодолевать себя, становиться лучше.	-0,296
			Клуб как место для знакомств.	0,232	Классические тренировки.	-0,257

Критерий качества услуг

Точность модели 68,7%. Позитивно связан как с инновационными, так и с классическими тренировками, а также ценностью «проводить время полезно в своем социальном кругу».

Негативная связь: ценность позитивных эмоций, ценность побеждать и достигать вершин, системность тренировок, специализованность клуба.

Критерий возможности индивидуального роста

Точность модели 56,8%. Позитивно связан с индивидуальным подходом(расписанием), возможностью отвлечься от проблем, местом для знакомств и профилактикой заболеваний. Негативная связь с атмосферой в группе и формированием специальных навыков.

Критерий атмосферы в группе

Линейная регрессия с точностью 52,2%. Позитивно связан с критериями «качество услуг» и «командные результаты». Негативная взаимосвязь с дизайном, ценностями красивого тела и формирования специальных навыков.

Критерий специализованности клуба.

Точность модели 52,2%. Позитивная связь с критериями «привычное место клуба», «место для знакомств» и ценностью проводить свободное время с пользой в социальном кругу. Негативная связь с качеством услуг, классическими тренировками и ценностью «преодолевать себя и становиться лучше».

5. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА ФИТНЕС КЛУБА ПОЗВОЛИЛ ВЫДЕЛИТЬ 3 МОТИВА:

- 1) Новаторы (описывает 15% суммарной дисперсии). Для них важны критерии атмосферы в группе, качество услуг и инновационные тренировки.
- 2) Демонстраторы (описывает 12% суммарной дисперсии). Для них важны критерии: дизайн, профессиональные достижения тренера, статус и привычное место клуба.
- 3) Профильно-ориентированные (описывает 10% суммарной дисперсии). Включает в себя критерии: командные результаты, специализированность клуба, квалификация персонала, бюджет услуг.

Критерий	Rotated Component Matrix ^a		
	1	2	3
Привычное место клуба	-,590	,483	-,004
Удобство расположения клуба	,214	-,400	,124
Специализированность клуба	-,085	,106	,760
Атмосфера в группе	,735	-,125	,246
Инновационные тренировки	,720	-,012	,272
Качество услуг	,713	,318	-,204
Классические тренировки	-,592	,279	-,051
Бюджет услуг	-,577	-,073	,417
Дизайн	,050	,842	-,047
Профессиональные достижения тренера	,043	,779	,274
Статус клуба	-,076	,673	-,146
Личный комфорт	,115	-,533	,395
Командные результаты	,266	,114	,816
Возможность индивидуального роста	-,185	,181	-,712
Индивидуальный подход (расписание)	,226	,151	-,560
Квалификация персонала	,225	-,356	,464

6. ПРАКТИКИ СПОРТА КАК ОТОБРАЖЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И СТИЛЯ ЖИЗНИ

1 тип: объединяет желание быть первым любой ценой, достигать поставленных целей, не обращая внимания на другие факторы (здоровье, гармония, позитивные эмоции).

Ценности: побеждать и достигать вершин.

2 тип: для таких людей важным является не только забота о своем здоровье и внешнем виде, но и получение позитивных эмоций от тренировки и стремление становиться лучше, преодолевая себя.

Ценности: быть здоровым, получать позитивные эмоции, быть в хорошей физической форме, иметь красивое тело и хорошо выглядеть, а также преодолевать себя и становиться лучше, проводить свободное время с пользой в своем социальном кругу.

3 тип: как и первый тип, стремятся побеждать, но для них остается важным развитие, формирование навыков и получение удовольствия от занятий спортом

Ценности: формировать специальные навыки, возможность отвлечься от проблем, возможность побеждать и достигать вершин.

Ценности	Кластер		
	1	2	3
<i>Число наблюдений:</i>	10	2	19
Ценность побеждать и достигать вершин	8	2	8
Быть в хорошей физической форме	1	10	4
Ценность красивого тела, хорошо выглядеть	2	10	5
Ценность быть здоровым	1	11	1
Ценность гармонии души и тела	2	7	5
Преодолевать себя, становиться лучше	3	9	6
Ценность позитивных эмоций	2	11	6
Проводить свободное время с пользой в соц. кругу	3	8	7
Профилактика заболеваний	3	7	6
Формировать спец. навыки	4	6	9
Возможность отвлечься от проблем	3	7	9